

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ВОИНСКОГО КОЛЛЕКТИВ

Хусаинов Камранбек Мамед ўғли

Лейтенант, магистрант,

Теория и методика воспитания и обучения (НДП)

Ташкентский государственный педагогический

университет имени Низами

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются особенности психологического изучения военнослужащих и воинского коллектива.

***Ключевые слова:** военнослужащие, психология, коллектив, структура, группа.*

В воинских коллективах (подразделениях, боевых расчетах, экипажах, караулах) военный психолог решает задачи исследования, коррекции и формирования их социально-психологических характеристик. Главная цель его работы – оптимизация совместной воинской деятельности, межличностных взаимоотношений, а также морально-психологического состояния отдельных военнослужащих.

Для понимания особенностей социально-психологических явлений, возникающих в воинских коллективах, психолог должен получить достоверную, т.е. обоснованную, надежную и качественную информацию, отвечающую запросам практики. Единственный способ получения такой информации – это проведение полноценного психологического исследования.

Следующим моментом является объяснение полученных фактов и закономерностей, т.е. интерпретация исследовательских данных, построение

концептуальных моделей, позволяющих объяснить механизмы явления – его структуру, факторы (условия и причины) возникновения и динамики, зависимости между различными параметрами-характеристиками, показатели и критерии оптимального или нормативного состояния психологических характеристик.

Такое объяснение фактически представляет собой обоснованное описание, позволяющее психологу сформулировать практические рекомендации военным руководителям, а также учесть его в рамках собственной социально-психологической работы по развитию воинского коллектива.

Компоненты социально-психологической структуры воинского коллектива.

Социально-психологическое описание воинского коллектива представляет собой составление развернутой (устной или письменной) характеристики основных компонентов его структуры на основе исследования.

Психологом изучаются следующие основные компоненты социально-психологической структуры коллектива:

- – композиция (количественно-качественный состав);
- – динамика групповой жизни
- – динамическая структура группы (коллектива).

Динамическая структура группы (коллектива):

- – структура функционально-ролевых взаимосвязей (деятельностное измерение);
- – формально-статусный уровень организационно-штатных ролей;
- – уровень реального взаимодействия;
- – структура коммуникаций;
- – структура эмоциональных межличностных предпочтений;

- – внутригрупповые и межличностные роли.

Групповые социально-психологические образования:

- – групповые потребности, интересы, цели;
- – нормы и ценности, традиции;
- – групповые ролевые ожидания (экспектации);
- – внутригрупповые роли;
- – микрогруппы;
- – групповые санкции, формы группового социального контроля;
- – морально-психологический климат:
- – межличностные отношения (поведенческий компонент климата);
- – групповое мнение (познавательный компонент);
- – групповое настроение (эмоциональный компонент).

Социально-психологическая структура воинского коллектива включает те же компоненты, что и любая форма общности людей, занятых совместной деятельностью.

Задачи психологического исследования воинского коллектива

Основные исследовательские задачи, решение которых обеспечивает понимание военным психологом социально-психологических процессов, происходящих в конкретном воинском коллективе, могут быть сформулированы в форме вопросов. Получение достоверных ответов на них и есть цель комплексного социально-психологического исследования. Условно эти задачи могут быть подразделены на несколько направлений:

- – Задачи общего параметрического описания коллектива : название воинского коллектива, его предназначение, место в военно-организационной системе, время создания, качественно-количественные показатели.

- – Задачи исследования коллективной деятельности : деятельность воинского коллектива, его организационно-штатная структура, функциональные обязанности военнослужащих и т.д.

- – Задачи исследования внутригрупповых и межгрупповых взаимоотношений в коллективе, особенностей внутригруппового поведения отдельных его членов : состояние воинской дисциплины, межличностных взаимоотношений, основные конфликты, связь с другими воинскими коллективами, информационная обеспеченность воинского коллектива.

- – Методические задачи : выбор исследовательских методов, обеспечение достоверности получаемой информации, скрытые зависимости и закономерности социально-психологических явлений.

Основные направления социально-психологического исследования воинского коллектива определяются специфическим содержанием компонентов его психологической структуры.

Наиболее важными в практическом отношении направлениями исследований воинского коллектива являются изучение факторов:

- – эффективности совместной воинской деятельности;
- – состояния межличностных взаимоотношений;
- – особенностей стиля руководства коллективом;
- – внутригруппового поведения отдельных личностей (прежде всего – лидеров и военнослужащих с отклоняющимся от нормы поведением).